

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM POPULAÇÕES NATIVAS DA AMAZÔNIA LEGAL ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2024

Maria Clara Costa Cerqueira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC – mcclaracerqueira@gmail.com

João Gustavo Rodrigues Ribeiro - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - foconoaleco800@gmail.com

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT - mariazvcst@hotmail.com

Murilo Araújo Cancelier - Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT - Murilo.cancelier@ufnt.edu.br

Paulo Otávio Neto Ferreira Sousa - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - paulofsneto@hotmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva – Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, Professor convidado da UFNT - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar (LT) é classificada como uma Doença Negligenciada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que afeta a pele e, em casos mais graves, as mucosas, afetando a capacidade do paciente de falar, comer e respirar. Nesse sentido, a LT tem grande impacto sobre a qualidade de vida da população indígena, em razão da difícil acessibilidade desses povos aos serviços de saúde.

OBJETIVOS: Analisar a taxa de incidência e traçar o perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar entre os povos autóctones da Amazônia Legal nos últimos dez anos. **METODOLOGIA:** O trabalho se trata de um estudo epidemiológico transversal, retrospectivo e quantitativo sobre a incidência de casos de LT em povos indígenas na região da Amazônia Legal a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), acessado por meio da plataforma TabNet/DATASUS. As variáveis analisadas a partir de estatística descritiva foram: incidência da leishmaniose tegumentar americana, ano, raça e Amazônia Legal.

RESULTADOS: Durante o período analisado (2015-2024), os povos nativos da Amazônia Legal apresentaram 5402 casos de leishmaniose cutânea. Os dados revelam que as taxas de incidência sofreram oscilações de um ano para outro, com pico nos anos de 2015 (663 casos) e 2018 (660) casos, enquanto os anos com menos casos foram 2024 e 2022, com 403 e 440 notificações, respectivamente. O estado com maior número de casos foi Mato Grosso (1575), seguido do estado do Amazonas (909). A incidência da LT foi mais observada em homens (67,51%) e em indivíduos na faixa etária de 20-39 anos (38,85%), sendo que sua proporção em homens dessa idade foi de 74,27%. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, observa-se uma instabilidade no controle da leishmaniose cutânea dentre a população nativa da Amazônia Legal, em especial homens adultos na faixa dos 20-39 anos. Tal contexto aponta para uma escassez no acesso a serviços de saúde, o que aumenta os riscos de os pacientes desenvolverem complicações, como a desfiguração, disfagia e disfonia. Por conseguinte, a necessidade de se promover ações de saúde eficazes e acessíveis voltadas para essa população de risco nos estados que compõem a Amazônia Legal, sem negligenciar as regiões mais remotas, é crucial. Esse estudo constitui uma oportunidade para a realização de mais pesquisas sobre os temas abordados. Por fim, o trabalho apresenta limitações de dados sobre a população indígena da Amazônia Legal, e foi conduzido na ausência de divergências em relação a literatura. Palavras-chave: Leishmaniose cutânea, epidemiologia, população indígena.

REFERÊNCIAS:

PEIXOTO, C. DE O.. Saúde, ciência e desenvolvimento: a emergência da leishmaniose tegumentar americana como desafio médico-sanitário no Amazonas. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 27, n. 3, p. 741–761, jul. 2020.

KMETIUK, L. B.; TIRADO, T. C.; BIONDO, L. M.; BIONDO, A. W.; FIGUEIREDO, F. B.. Leishmania spp. in indigenous populations: A mini-review. **Frontiers in public health**, 10, 1033803. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1033803>

LIMA, J. T. R. DE . et al.. Serodiagnosis of visceral and cutaneous leishmaniasis in human and canine populations living in Indigenous Reserves in the Brazilian Amazon Region. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 50, n. 1, p. 61–66, jan. 2017.

Ministério da Saúde. DATASUS. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 16 mar. 2025.